

A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA REABILITAÇÃO DO PACIENTE COM ALZHEIMER: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128 NOV/23 / 05/11/2023](#)

THE IMPORTANCE OF PHYSIOTHERAPEUTIC INTERVENTION IN THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH ALZHEIMER: LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10073242

Alexandre Souza da Silva¹

Mateus da Silva Queiroz¹

Orientador: Prof. Esp. Bruno Dias Duarte²

Resumo

Introdução: O referido estudo se centraliza no delineamento da assistência fisioterapêutica e no grande papel no processo de reabilitação funcional, possuindo como propósito a melhora da capacidade motora, o equilíbrio, a força muscular e, conseqüentemente na qualidade de vida do paciente. É uma prática que atua na prevenção, na promoção da reabilitação funcional e da qualidade de vida. **Objetivo:** É de fundamental importância a compreensão da funcionalidade acerca da fisioterapia neurofuncional incide na restauração da saúde e bem-estar físico e emocional reinserindo o paciente na rotina proporcionando maior

independência e melhoria na qualidade de vida. **Material e Métodos:** uma pesquisa que foi realizada sob procedimentos metodológicos bibliográficos possuindo dados qualitativos, descritivos e explicativos que norteiam a temática em questão. **Resultados:** A reabilitação funcional de pacientes com Alzheimer por meio da prática da fisioterapia funcional discerne no direcionamento de promover a capacidade na realização de atividades diárias assim como na maior autonomia de mobilidade do paciente e, desse modo, proporcionar maior bem-estar funcional e qualidade de vida. **Conclusão:** Por fim, entende-se que, a realização da prática da fisioterapia funcional, permite novas capacidades e habilidades funcionais e motoras do paciente com Alzheimer por meio da realização de tratamento não somente medicamentoso como na realização de atividades físicas reabilitando para novas capacidades de mobilidade com atuações fisioterapêuticas funcionais promovendo a independência funcional e qualidade de vida.

Palavras-chave: Alzheimer. Distúrbios Funcionais. Cognitivo.

Abstract

Introduction: This study focuses on the design of physiotherapeutic assistance and its major role in the process of functional rehabilitation, with the purpose of improving motor capacity, balance, muscular strength and, consequently, the patient's quality of life. It is a practice that acts in prevention, promoting functional rehabilitation and quality of life.

Objective: It is of fundamental importance to understand the functionality of neurofunctional physiotherapy, which focuses on restoring health and physical and emotional well-being, reinserting the patient into the routine, providing greater independence, and improving quality of life. **Material and Methods:** research that was carried out using bibliographic methodological procedures with qualitative, descriptive, and explanatory data that guide the theme in question. **Results:** The functional rehabilitation of patients with Alzheimer's through the practice of functional physiotherapy aims to promote the ability to carry out daily

activities as well as greater mobility autonomy for the patient and, thus, provide greater functional well-being and quality of life. **Conclusion:** Finally, it is understood that, carrying out the practice of functional physiotherapy, allows new functional and motor capabilities and abilities of the patient with Alzheimer's through the carrying out of treatment not only with medication but also in the performance of physical activities, rehabilitating for new capabilities of mobility with functional physiotherapeutic actions promoting functional independence and quality of life.

Keywords: Alzheimer's. Functional Disorders. Cognitive.

1 INTRODUÇÃO

A Doença de Alzheimer (DA) necessita da prática da Fisioterapia, diante dos impactos funcionais que a enfermidade causa no paciente e, cientificamente, a doença é um distúrbio neurodegenerativo (Baptista, *et al.*, 2022).

O tratamento para a doença de Alzheimer confere por meio de técnicas medicamentosas, das quais, minimizam os distúrbios da doença, entretanto, o tratamento não se restringe apenas aos medicamentos, mas sim, a reabilitação com aplicabilidade de técnicas com a realização de atividades físicas para a recuperação funcional e cognitiva do paciente com (Zidane *et al.*, 2022).

Na atualidade, o profissional moderno possui como competência fundamental oferecer atendimento qualificado aos seus clientes ajudando na eficácia e eficiência do serviço prestado, atuando de forma competente no mundo atual e assim responder com compromisso e qualidade, a competitividade no mercado de trabalho. E por fim, a mesma se torna relevante a partir do momento que desenvolverá ações político profissionais que possibilitem o desenvolvimento social na sociedade e viabilize uma melhor qualidade de atuação profissional com

qualidade e competência perante a sociedade brasileira (Baptista, *et al.*, 2022 *apud* Pestana, *et al.*, 2020).

A prática do profissional de fisioterapia compondo-se de equipe multidisciplinar, contribui para o atendimento não somente individual como coletivo, de forma atuante na prevenção e reabilitação de pacientes e, pois, conforme Rollins (2020), “devido as dificuldades de locomoção dos pacientes aos centros de saúde, conferem como um dos desafios para o alcance da saúde e reabilitação do paciente”.

Pode-se assim ressaltar que, o desenvolvimento da memória, é um processo em que se adquire, se formam e se conservam as informações que apresentam funções e conteúdo e, desse modo, tem-se a memória de curta e de longa duração, assim como, áreas de memória, segundo Sereniki e Vital (2019) “o Alzheimer torna-se clinicamente considerada como familiar e esporádica, no qual, ambas relacionam decréscimos cognitivos que afetam memória, linguagem, atenção, dentre outros” A DA, afeta o Sistema Nervoso Central (SNC) torna-se vulnerável aos danos causados pelos radicais livres que consomem o oxigênio e os ácidos graxos poli insaturados e, desse modo, diminuem as enzimas antioxidantes e, por sua vez, afetam a memória e o aprendizado, ocasionando estresse oxidativo no cérebro em pacientes com doença de Alzheimer (Tudella *et al.*, 2019).

A patologia de Alzheimer possui como sintoma comumente, a demência, uma vez que, é definida como doença neurodegenerativa crônica com incidência de placas senis extracelulares agregados da beta amiloide, dos quais, entrelaça com os neurofibrilares e morte neuronal ocasionando assim agravos com a aprendizagem e a memória (Tudella *et al.*, 2019, *apud* Lima, 2017).

Em síntese, o estudo busca abordar a prática fisioterapêutica diante da patologia de Alzheimer sob o entendimento fisiopatológicos da doença a fim de esclarecer o questionamento, a que se propôs investigar e, diante

disso, conforme Sampaio *et al.* (2018) “a fisiopatologia do Alzheimer é bastante complexa sendo necessário maiores estudos fisiopatogênicos assim como as alterações do sistema purinérgico que associam na progressão da doença” sendo assim, contribui para melhor entendimento a respeito da patologia debilitante que apresenta elevado índice na população brasileira nos últimos tempos e de extrema relevância para a intervenção profissional de fisioterapia.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi uma revisão bibliográfica acerca da Fisioterapia em Pacientes com Alzheimer, na qual, se delimita na importância da atuação profissional de fisioterapia na reabilitação funcional de pacientes com Alzheimer que apresentam incapacidades nas atividades diárias sob estudo coeso e preciso nas investigações nas correlações dos fundamentos situando a interpretação dos fenômenos estudados.

O estudo se realizou baseado no levantamento bibliográfico possuindo dados qualitativos e descritivos por meio de pesquisas científicas em bases de dados eletrônicas entre o período 20/03/2023 até 30/09/2023 tendo como base de dados os termos Alzheimer, distúrbios funcionais e o cognitivo.

Os critérios de inclusão e exclusão foram pesquisas científicas, dos quais, menciona-se o ano de publicação, estudo científico, estudos que passaram pelo conselho de ética de pesquisa, no que concerne, diante dos critérios de exclusão foram aplicados artigos que não mostram a eficácia dos resultados e comunicação confusa. Para exemplificar de forma mais adequada a seleção das fundamentações no estudo bibliográfico, A Figura 1, a seguir, apresenta o fluxograma.

Figura 1 – Fluxograma de Busca de dados.

Fonte: os autores (2023).

Conforme já abordado, o estudo identificou os estudos pré-selecionados e selecionados, dos quais, contribuiu na análise e obtenção dos resultados, em seguida, foram realizados sínteses e estudos científicos para análise e interpretação dos resultados a respeito do tema e, por fim, apresentou-se a revisão do conhecimento adquirido com a pesquisa científica sobre o tema.

Na finalização das fundamentações foram apresentadas as relevâncias específicas dos aspectos e fatores internos e externos do tema diante da fisioterapia funcional e das condições do cérebro, no qual, mostra contextos relacionados entre si.

O estudo realizado por meio de livros, artigos, periódicos e, demais escritos científicos a respeito do tema, dos quais, na revisão integrativa do estudo, a pergunta norteadora do tema buscou a amostragem acerca da Fisioterapia Funcional com Pacientes de Alzheimer, como também, a realização da análise crítica a respeito das reflexões científicas selecionadas para o estudo e, por fim, a compreensão integrativa de estudo, deu-se diante da discussão dos resultados ao abordar as principais concepções e reflexões a respeito da centralidade do assunto.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos selecionados, foram encontrados diante de sites científicos de faculdades e universidades, eventos científicos, assim como, bases de dados diante da SCIELO, LILACS, PubMed e PEDro. Ao todo foram encontrados 30 estudos e pesquisas acerca do tema e assuntos relacionados diretamente com o tema desse referido estudo na coleta de dados.

Mediante o total encontrado foram excluídos, por meio dos critérios, um total de 15 artigos, contudo, 5 estudos foram excluídos por estarem duplicadas frente ao objetivo de estudo, entretanto, para a análise desse estudo, foram selecionados 10 artigos que cumpriram os critérios de inclusão e exclusão, dos quais, foram aplicados na análise metodológica dos dados. Os artigos selecionados para aplicabilidade da análise de dados do estudo, possuem as seguintes centralidades (Quadro 1).

Quadro 1 – Delineamento dos Estudos Encontrados.

Autor/Ano	Tipo Estudo	Objetividade de Estudo	Coleta de Dados	Resultados
Glisoi, Silva e Galduróz 2021	Estudo Experimental	Avaliar e descrever aspectos psicomotores, cognitivos e quedas, investigando a relação de dependência entre essas variáveis de acordo com a teoria da retrogênese.	45 pacientes	As perdas observadas estão de acordo com o que a teoria da retrogênese propõe, mas com diferentes intensidades entre os grupos. Estudos longitudinais são necessários, com uso de exames de imagem para validar a teoria nos padrões de perda em idosos com e sem doença de Alzheimer.
Andrade <i>et al.</i> 2020	Estudo Observacional	Verificar a influência de dados sociodemográficos, clínicos, de estadiamento, de mobilidade e de equilíbrio postural e cognitivo no comprometimento da capacidade funcional de idosos com DA	40 pacientes	O comprometimento da capacidade funcional em idosos com DA foi influenciado pela progressão da doença, que se deu por déficits cognitivos e déficits no equilíbrio postural, que estão relacionados à imprecisão do sistema somatossensorial em realizar a integração sensorial.
Marques <i>et al.</i> 2019	Revisão Sistemática	Avaliar os efeitos da fisioterapia na capacidade cognitiva e funcional de pacientes com doença de Alzheimer.	207 prontuários	Não houve evidência consistente da eficácia da intervenção fisioterapêutica na melhora da função cognitiva e capacidade funcional na DA.
Ansai <i>et al.</i> 2019	Estudo Transversal	Determinar quais testes de mobilidade melhor discriminam o risco de quedas em idosos com CCL e DA leve.	10 prontuários	O tempo e a cadência do 10MWT foram as variáveis mais precisas para rastrear o risco de quedas em idosos com CCL e DA leve, respectivamente.
Bragatto <i>et al.</i> 2017	Revisão Sistemática	Verificar se testes de marcha associados a tarefas secundárias poderiam diferenciar idosos com DA e CCL.	198 obras	A revisão mostrou que alguns testes de marcha associados a uma tarefa secundária diferenciam idosos com DA e CCL.

Fonte: os autores (2023).

O profissional de fisioterapia funcional busca proporcionar ao paciente novas habilidades funcionais atuando com o uso de estratégias motoras por meio da prática e da experiência profissional e, desse modo, proporcionar ao paciente mudanças e novas capacidades funcionais,

motoras e de movimentação proporcionado pelo desempenho motor juntamente com o desenvolvimento de novas ações funcionais aperfeiçoando ainda mais suas novas habilidades e, dessa maneira, descapacitando o paciente diante de suas atividades diárias (Glisoi; Silva; Galduróz, 2021).

A fisioterapia desempenha um papel importante no tratamento da Doença de Alzheimer (DA), uma condição neurodegenerativa que afeta principalmente a memória e a função cognitiva. A terapia de fisioterapia para a DA é projetada para melhorar a qualidade de vida do paciente, reduzir o impacto dos sintomas e atrasar o declínio funcional associado à doença. Geralmente são realizadas terapêuticas voltadas para a melhora da mobilidade do paciente, prevenção de quedas e a estimulação sensorial (Andrade *et al.*, 2020).

Para Ansai *et al.* (2019), a fisioterapia pode ajudar a melhorar a mobilidade dos pacientes com DA, principalmente com a realização de exercícios específicos que visam fortalecer os músculos, melhorar a amplitude de movimento das articulações e promover a independência nas atividades diárias, como caminhar e subir escadas. Além disso, pessoas com DA têm um risco aumentado de quedas devido à deterioração cognitiva e à perda de equilíbrio, sendo então importante que os fisioterapeutas trabalhem com os pacientes para melhorar o equilíbrio, a coordenação e a postura, reduzindo assim o risco de quedas.

Na cognição é possibilitado ao estimular memória e atenção e, especificamente, conforme Marques *et al.* (2019) “a fisioterapia busca melhorar o equilíbrio, aspectos motores, emocionais, sociais funcional e cognitivos, como também, minimizando riscos”, permita reabilitação e não incidir em maiores impactos físicos, cognitivos, motores e funcionais do paciente com Alzheimer.

A fisioterapia também pode envolver a estimulação sensorial por meio de exercícios que engajam os sentidos, como tocar, ver e ouvir. Isso pode

ajudar a manter a conexão do paciente com o ambiente e reduzir a ansiedade. Ressalta-se ainda, que pacientes com DA podem experimentar desconforto devido à imobilidade ou postura inadequada, onde o fisioterapeuta pode identificar e tratar problemas musculoesqueléticos, como dor nas costas ou no pescoço, para melhorar o conforto

(Marques *et al.*, 2019).

A intervenção profissional proporciona melhor desenvolvimento da conjuntura cognição, motor, equilíbrio e funcional do paciente a fim de permitir qualidade de vida e retardamento da doença, como também, promover flexibilidade, resistência muscular, coordenação motora e equilíbrio, conforme os demais estudiosos a respeito da importância da atuação profissional atuando em pacientes com Alzheimer (Ansai *et al.*, 2019).

Conforme as interpretações e análises dos estudos, conforme Bragatto *et al.* (2017) “a intervenção consiste na reabilitação dos pacientes com DA sob novos saberes criando diretrizes de atuação interventiva fisioterapêutica”, nesse contexto, é observado não somente diante de medicamentos como diante da promoção em desenvolver novas habilidades cognitivas e funcionais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O referido estudo foi de grande importância para a aquisição de novos saberes e busca de aperfeiçoamento profissional frente a prática da Fisioterapia Funcional e o Doença de Alzheimer, o qual, se estruturou e obteve a realização dos objetivos propostos seguindo linha de raciocínio diante dos resultados e o levantamento de hipóteses e variáveis apresentados no projeto de pesquisa.

A importância confere na qualidade da atuação promove melhor obtenção de resultados na reabilitação do paciente, assim como, possui

funções de intervenções promovendo novas habilidades funcionais e de movimentos do corpo diante das atividades básicas diárias promovendo assim maior autonomia do paciente atuando com terapias não somente funcionais como cognitivas e motoras, assim como, possibilitando novas adaptabilidades individuais, o equilíbrio, o fortalecimento muscular, a coordenação motora utilizando técnicas profissionais de reabilitação do paciente.

E, por fim, o estudo incidiu na observância frente a escassez de investigações científicas frente a prática da fisioterapia funcional em pacientes com Alzheimer o que permite entender a grande importância de novos estudos acerca da aplicabilidade e superação dos desafios funcionais e atividades diárias a fim de promover maior compreensão acerca do tema.

6 REFERÊNCIAS

ANDRADE, S. K. D. do R. S. *et al.* Loss of functional capacity in elderly individuals with Alzheimer disease. **Dementia & Neuropsychologia**, São Paulo, v. 14, n. 4, p. 1-10, dez./2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/dn/a/NWcDqXbDHqWRBZJMdsMjmGm/?lang=en#>. Acesso em: 20 de out. 2023.

ANSAI, J. H. *et al.* Accuracy of mobility tests for screening the risk of falls in patients with mild cognitive impairment and alzheimer's disease. **Fisioterapia e Pesquisa**, Porto Alegre, v. 26, n. 3, p. 102-128, set./2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/ftwgC5bHhCDwNnjxsztj3yK/?lang=en#>. Acesso em: 12 de out. 2023.

BAPTISTA, R. R. *et al.* Perfil da fisioterapia na reabilitação de indivíduos com doença de Alzheimer: um estudo transversal. **Fisioterapia e Pesquisa**, Porto Alegre, v. 29, n. 14, p. 357-361, dez./2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/Ntvzv9WXqNWyWZ58kNgGfTk/>. Acesso em: 03 de out. 2023.

BRAGATTO, V. S. R. *et al.* Dual-task during gait between elderly with mild cognitive impairment and Alzheimer: systematic review. **Fisioterapia em Movimento**, Curitiba, v. 30, n. 4, p. 140-150, dez./2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fm/a/bjNysBWwbNKBYvSrZwBHFCy/?lang=en#>. Acesso em: 17 de out. 2023.

GLISOI, S. F. das N.; SILVA, T. M. V.; GALDURÓZ, R. F. Variáveis psicomotoras, cognitivas e funcionais em idosos saudáveis e com doença de Alzheimer. **Fisioterapia e Pesquisa**, Porto Alegre, v. 28, n. 1, p. 1-12, mar./2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/fbcmN7DZRBCXzxbTLrbySZy/?lang=pt#>. Acesso em: 17 de out. 2023.

MARQUES, C. L. S. *et al.* Fisioterapia em pacientes com doença de Alzheimer: uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados controlados. **Fisioterapia e Pesquisa**, Porto Alegre, v. 26, n. 3, p. 311-321, set./2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/resource/pt/biblio-1039895>. Acesso em: 13 de set. 2023.

ROLINS, A. P. C. **A Neuropsicologia e o Tratamento da Doença de Alzheimer: Contribuições**. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Graduação em Psicologia) – Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2020. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/185255639.pdf>. Acesso em: 03 de out. 2023.

SAMPAIO, R. F. *et al.*, Aplicação da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) na Prática Clínica do Fisioterapeuta. **Revista Brasileira de Fisioterapia**. Belo Horizonte, v. 9, n. 2, p. 139-136, ago./2018. Disponível em: https://www.academia.edu/download/52608487/7_SAMPAIO_Aplicacao_da_CIF.pdf. Acesso em: 03 de out. 2023.

SERENIKI, A.; VITAL, M. A. B. F. A Doença de Alzheimer: Aspectos Fisiopatológicos e Farmacológicos. **Revista Psiquiátrica do Rio Grande**

do Sul, Porto Alegre, v. 30, n. 1, p. 1-17, abr./2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rprs/a/LNQzKPVKxLSsjbTnBCps4XM/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 03 de out. 2023.

TUDELLA, E. *et al.*, Efeito de um Programa de Fisioterapia Funcional em Crianças com Paralisia Cerebral associado a Orientações aos Cuidadores: Estudo Preliminar. **Revista Fisioterapia e Pesquisa**, Porto Alegre, v. 16, n. 1, p. 40-45, mai./2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/nDfLrHrGXx986XjfhW3fXLN/?format=html>. Acesso em: 3 de out. 2023.

ACADÊMICOS, Discente do Curso Superior de Fisioterapia UNINORTE¹

PROFESSOR Bruno Duarte – Especialista em Neurofuncional. Docente do Curso Superior de FISIOTERAPIA – UNINORTE²

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!